

ene-jun 2010

ESTUDIOS DE LA CIÉNEGA

Año 11

21

Transdisciplinary Journal for Development

Nueva época

ISSN 1665-0646

DESARROLLO SOCIAL

Rompiendo círculos de pobreza con intervenciones pedagógicas: el caso de Codeni
Rebecca Danielle Strickland

El mercado de materiales reciclables en la zona metropolitana de Guadalajara.
Darcy Victor Tetreault y Alejandra Morales-Solórzano

Aquí la educación está calda de a tiro. Etnocidio cultural al pasar por la escuela del pueblo nahua de Ayotitlán
Rocío del Pilar Moreno

DESARROLLO Y ECONOMÍA

Del concepto de evolución económica hasta el actual desarrollo sostenible: una retrospectiva del anhelo de felicidad humana, de formación de riqueza o de equilibrio con su entorno

Luis Arturo Macías-García, E. Gabriela Macías-Macié, Diana Ortega-Villaseñor y María Suárez-Castellanos

Desigualdad y conflicto como obstáculos para el desarrollo regional y local
Asmara González-Rojas

Desarrollo sustentable y diplomacia ambiental entre la frontera norte de México y los Estados Unidos de América, confrontando el cambio climático antropogénico global
Claudia Verónica Gómez-Gómez y Adolfo Márquez-Olivares

El Centro Universitario de La Ciénega frente al reto de su internacionalización
José Gerardo Crivelli-Stefanoni, José Luis Gazpar-Castellanos y Adolfo Márquez-Olivares

DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO

Frecuencia de parasitosis intestinales en escuelas primarias del municipio de Ocotlán, Jalisco
Ana Luisa Madriz-Elisondo

Reestructuración de la Red de Computadoras de CUCiénega de la Universidad de

Guadalajara, en su sede de Ocotlán, Jalisco
Juan Carlos Estrada-Gutiérrez, Maricela Jiménez-Rodríguez, Octavio Flores-Siordia,

Horacio Gómez-Rodríguez y Liliana Serrano-Zúñiga

RESEÑA

Emilia Gabriela Macías Maciel

Rompiendo círculos de pobreza con intervenciones pedagógicas: el caso de Codeni

Rebecca Danielle Strickland¹

Resumen

El Colectivo Pro Derechos de la Niñez (Codeni) imparte proyectos pedagógicos con niños y familias que trabajan en la vía pública del centro de Guadalajara, con el fin de cambiar su conciencia y apoyarlos a superar la pobreza. Por medio de proyectos que se basan en las teorías de la concientización y la autonomía, Codeni busca evitar apoyos asistenciales y soluciones temporales a la pobreza. En este artículo recorreremos la historia del colectivo y los diversos proyectos que se realizan con las poblaciones callejeras, así como los valores y las bases teóricas que han contribuido a su operatividad.

Palabras clave: niños trabajadores, calle, pedagogía, derechos, autonomía, concientización

Abstract

El Colectivo Pro Derechos de la Niñez (Codeni)² implements pedagogical projects with children and families who work in the streets of downtown Guadalajara, in effort to change their consciousness and help them overcome poverty. Through projects based on theories of critical consciousness and autonomy, Codeni seeks to avoid welfare aid and temporary solutions to poverty. In this article we review the history of the Collective and the di-

¹ Danielle Strickland es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales del CIESAS-Occidente y becaria del Conacyt (2008-2012). Es presidenta de los consejos directivos del Colectivo Pro Derechos de la Niñez AC (Codeni) en Guadalajara y *AHALA Children's Rights Foundation*, con sede en Roanoke, Virginia. Correo electrónico: danielastrickland@hotmail.com.

² Children's Rights Collective.

verse projects it carries out with street populations, as well as the values and theories which have contributed to its operations.

Key words: working children, street, pedagogy, rights, autonomy, consciousness raising

Introducción

El último conteo del DIF Jalisco, publicado en febrero del 2008, reportó 3,674 menores de edad trabajando en las vías públicas de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). Esta cifra creció 200% desde el conteo de 2005 (DIF, citado en Saavedra 2008). Debido a la crisis económica de los últimos años, es probable que esta población siga en aumento. Por todos lados de la ciudad encontramos niñas y niños vendedores, boleros, payasos, *tragafuegos*, faquires, limpiaparabrisas y limosneros. La mayoría de ellos llegan a los cruceros diariamente de las colonias marginadas en el periférico de la ciudad. La actividad económica en la vía pública es parte de su rutina cotidiana y necesaria para el sustento de la familia. Estos chicos están en alto riesgo de abandonar el hogar y/o la escuela para la calle, ya que su identidad se desarrolla en el contexto callejero.

En múltiples ocasiones he recibido una mirada confundida cuando pregunto a un niño en situación de calle qué quiere ser de grande.³ “Pos, vendo papas, maira”,⁴ sería una respuesta típica. Han aceptado su posición dentro de la pobreza y la visión de sus padres que así es la vida. “Tus abuelos vendieron papas, nosotros vendemos papas, y tú, mijo, vas a vender papas”, escuché una madre explicar a su hijo cuando recién empecé a trabajar con esta población. En muchos casos, son niños sin sueños; la idea de que podrían ser profesionistas o artistas es completamente ajena a ellos. Con esta conciencia, es inevitable que siga el círculo vicioso de pobreza en estas familias.

3. En este texto los términos “niño” y “chavo” se refieren a cualquier persona menor de 18 años, sin distinción de género; “en situación de calle” significa que el individuo sobrevive de la economía informal de la calle y pasa una parte significativa de su vida realizando actividades económicas en la vía pública.

4. “Mairo(a)” es el nombre común para el (la) educador(a) de calle en Guadalajara. Significa una mezcla entre maestro, consejero y amigo.

El Colectivo Pro Derechos de la Niñez AC (Codeni) se dedica a cambiar esta conciencia entre las familias en situación de calle del centro de Guadalajara. Buscamos apoyar y estimular el desarrollo personal de los niños que participan en nuestros programas y promover la autonomía en esta población con el fin de romper el círculo de pobreza. Gracias a diversos apoyos nacionales y del extranjero, hemos podido desarrollar varios proyectos a promover esta visión y la concientización entre algunas de las familias más marginadas de la ZMG.

La historia de Codeni

El 9 de agosto del 2003 se abrió la segunda generación del diplomado en Derechos y Necesidades de los Niños y las Niñas en el ITESO. Durante los ocho meses del programa, nació el compromiso y la firme determinación de promover y defender los derechos de las niñas y los niños sobre cualquier otra cosa. Estudiantes de este diplomado vislumbraron la posibilidad de constituir una asociación civil. Se concibió la idea de un colectivo: profesionales de diferentes áreas, gobierno y asociaciones civiles, que enfocarían sus acciones a la promoción y defensa de los derechos de la niñez.

A partir del 2004 Codeni inició algunas funciones desde el ámbito de la defensoría, haciendo denuncia en casos de violación a derechos de la niñez, informando y manifestándose públicamente en contra de los abusos o maltratos hacia los niños y las niñas en circunstancias de vulnerabilidad. De ser sólo una idea, Codeni se concretizó y se convirtió en un proyecto que empezó a crecer con la integración de más gente con diversas experiencias.

Desde sus inicios Codeni se ha distinguido por actuar públicamente y tener presencia en los medios de comunicación con la difusión de los derechos de la niñez. Además ha convocado cada año a la comunidad en general a la celebración de festivales en donde se promueven los derechos de los niños en colaboración con otras asociaciones civiles, el gobierno, empresas y ciudadanos en general. Codeni ha desarrollado movilización social en casos especiales de violación a derechos de la niñez; ha establecido diálogos con las autoridades de seguridad pública para terminar con los malos tratos que reciben los niños en situación de calle por parte de los elementos policíacos; y ha organizado foros amplios y plurales en el tema relacionado a los derechos de la infancia.

En septiembre de 2004, hubo un nuevo giro en la labor de Codeni con el inicio del Programa de Educación a la Niñez Trabajadora del Centro Histórico de Guadalajara, con un grupo de ocho niños y niñas que eran atendidos con asesorías en tarea, alfabetización, recreación y atención familiar. El proyecto operó con voluntarios y los materiales que ellos mismos donaron durante varios años, mientras se realizaron los trámites para ser reconocidos legalmente como asociación civil y obtener el permiso de expedir recibos deducibles de impuestos por donativos recibidos, objetivos que se lograron el 8 de septiembre del 2005 y el 26 de octubre del 2007, respectivamente.

En el 2006, Codeni recibió su primer apoyo por parte del gobierno, a través del programa “De la Calle a la Vida” del DIF Estatal. Con este financiamiento, el proyecto de atención directa a la niñez trabajadora del Centro Histórico creció a incluir un espacio de talleres relacionados a los derechos de la niñez, paseos mensuales, eventos familiares y un equipo de fútbol. Durante los siguientes dos años, el programa llegó a contar con 80 niños y niñas que participaron en actividades regularmente en las instalaciones de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y la Plaza Universidad del Centro Histórico.

Codeni sigue involucrado en las políticas públicas relacionadas con la niñez marginada, pero se ha evolucionado el enfoque de su labor a buscar la participación de estos niños y sus familias a mejorar su calidad de vida. En el 2009, con el apoyo de Rotary International, *Vectra Forum* (un grupo de empresarios de Calgary, Canadá) y otros benefactores, se consiguió un inmueble ubicado a unas cuerdas del Parque Revolución en el centro de Guadalajara, nombrado Casa Codeni. Actualmente más de 120 niñas y niños de aproximadamente 60 familias que sobreviven del comercio informal en la calle participan de manera activa en los programas de Codeni. Entre estas familias hay representantes de cuatro grupos indígenas, pero casi 60% de la población es otomí (migrantes de Santiago de Mezquititlán, Querétaro). El equipo cuenta con nueve trabajadores de tiempo completo y alrededor de 30 voluntarios y prestadores de servicio de diferentes universidades y preparatorias de la ZMG, y opera con un presupuesto anual de aproximadamente \$2 millones de pesos mexicanos. El año pasado, 65% de los donativos provinieron de benefactores en los Estados Unidos y Canadá. El otro 35% del presupuesto fue financiado por Sedesol, Fundación Quiera, Corporativa de Fundaciones, Grupo Aeropuerto de Pacífico y personas físicas en Guadalajara.

Bajo la supervisión de un Consejo, el colectivo se coordina por un director operativo, una administradora y una coordinadora de desarrollo organizacional quien se encarga de la coordinación de voluntariado y la procuración de fondos y otros donativos. El director operativo participa en varias redes y diversas acciones de políticas públicas a favor de la niñez marginada, además de supervisar seis áreas de trabajo directo con los beneficiarios de Codeni: trabajo de calle, apoyo académico, psicología, trabajo social, talleres y recreación. Cada área cuenta con un coordinador profesional de tiempo completo y un equipo de voluntarios. Los seis programas comparten una visión dirigida al desarrollo personal de los niños, la promoción de valores, y una educación en los derechos y responsabilidades, con el fin de generar autonomía y una conciencia crítica y participativa entre los niños para que superen su dependencia en la calle y rompan el círculo de pobreza en sus familias.

Los programas de Codeni

Trabajo de calle

El área de trabajo de calle se encarga de hacer el vínculo inicial con el niño y su familia en la vía pública. Logrando su confianza, el equipo invita al niño a participar en el espacio de juego que se ofrece dos veces al día en la plaza del Expiatorio. Si el proceso de vinculación va bien, el trabajador social visita el hogar de la familia para realizar un estudio socioeconómico y conseguir copias de documentos para armar un expediente del niño. Dentro de tres meses del primer vínculo, el niño puede entrar a los otros programas en Casa Codeni. Actualmente (primer trimestre de 2010), 40 niños participan en el espacio de juego y están preparándose para entrar a Codeni.

Apoyo académico

Un problema significativo entre los niños en situación de calle es el abandono de la escuela. Sin una educación formal, es casi imposible conseguir un empleo que permita superar la pobreza. Mientras se reconoce que la educación formal no es el camino para todos los niños que participan en Codeni, apoyar su proceso académico y prevenir el abandono prematuro

de la escuela es una prioridad del programa. Las primarias públicas en las colonias populares de la ZMG suelen tener más de 35 alumnos por salón y la mayoría de los maestros trabajan en ambos turnos (matutino y vespertino) resultando en más de 70 alumnos por maestra, cada uno con un paquete complejo condicionado por la pobreza. El abuso físico y psicológico, pobreza extrema, madres solteras, desnutrición y hacinamiento son las normas para estos alumnos. Así es fácil entender la dificultad que tienen los maestros para atender problemas individuales en sus grupos.

En julio del 2008, los primeros niños de Codeni llegaron a terminar la secundaria. Fueron nueve graduados y todos tuvieron planes de seguir estudiando. A pesar de su interés y rendimiento académico que los llevó a salir exitosamente de la secundaria, ninguno fue aceptado a la preparatoria pública, ni contaba con los recursos necesarios para pagar una escuela particular. Así nos dimos cuenta que los niños que participan en Codeni requieren más apoyo académico. El taller de lecto-escritura de Codeni es un proyecto dirigido a atender esta problemática y estimular un interés en la lectura. La mayoría de los padres de familia de Codeni son analfabetos y menos de 20% terminaron la primaria. Según nuestros estudios socio-económicos sobre las familias, pocos hogares cuentan con libros o ejercen el hábito de lectura, generando problemas de lecto-escritura en un porcentaje significativo de los niños. Miguel, un niño de 12 años, quien ha participado en Codeni desde el 2005 comenta:⁵

En el taller he aprendido a decir trabalenguas; eso me sirve para leer mejor y más rápido [...] se me ha quitado la pena de leer en voz alta en la escuela porque cuando antes me decía la maestra que leyera me trababa mucho y ahora ya casi no. También estoy aprendiendo resumir lo que leo. Antes nada más copiaba lo primero y lo último, sin fijarme si era importante.

La falta de comunicación entre la escuela y el hogar también promueve el bajo rendimiento académico de los niños y el abandono prematuro de la educación formal. Varias madres del programa han confesado que tienen miedo de ir a la escuela por ser analfabetas. Además, muchas familias no cuentan con teléfonos o celulares, lo que impide la comunicación por parte de la escuela. Por eso, los padres no se enteran de las deficiencias de sus hijos hasta que llegan las boletas de calificaciones. María, una madre soltera

5. Los nombres de los participantes en Codeni han sido cambiados para proteger sus identidades.

de cinco hijos, argumentó sobre el caso de su hijo mayor: “¿A qué mandarlo a la escuela? Ni aprovecha. Mejor que se ponga a trabajar”.

La encargada del área de apoyo académico manda encuestas a todos los maestros bimestralmente para detectar carencias y necesidades de cada niño en el programa. Así se puede apoyarlos donde más lo necesiten con el proyecto de tutorías, lo cual atiende de manera individual a más de cien chicos con asesorías en tareas y apoyo especializado dos veces por semana. Los educadores y maestras voluntarias de este proyecto buscan implementar diferentes métodos de enseñanza según el estilo de aprendizaje de cada alumno, y así aumentar su confianza en el salón y su interés en la escuela.

Hace unos años, Juanito llegó a Codeni después de haber reprobado primero de primaria dos veces. Su mamá nos explicó que Juanito había caído de la azotea varias veces como bebé y pensaba que los golpes a la cabeza tal vez tenían algo que ver con su bajo rendimiento académico. Su maestra nos contó que la escuela no tenía acceso a programas de educación especial y así no podía hacer nada para ayudar a Juanito. En casos como éste, trabajamos con la familia y la escuela para encontrar soluciones a los diversos problemas de aprendizaje. La familia estaba a punto de sacar Juanito de la escuela cuando encontramos un programa de educación especial para él en Cidince, un centro de educación especial que acordó brindar becas parciales a las canalizaciones de Codeni. Las familias pagan una parte simbólica para garantizar su compromiso con el proceso y el programa de becas de Codeni cubre el resto. A la fecha diez chicos de Codeni se han beneficiado de Cidince, y este año Juanito entrará al sexto grado.

Psicología

En el área de psicología aplicamos pruebas psicométricas al ingreso de cada niño al programa para saber de qué manera aprenden mejor y el nivel de su coeficiente intelectual.⁶ En un principio, no sabíamos si los beneficiarios tenían problemas para estudiar por cuestiones familiares, de trabajo, orgánicas o circunstanciales. Ahora, las pruebas psicométricas que se aplican en Codeni dan un muestreo del área intelectual, familiar y emocional de cada niño. Esto nos permite brindar una mejor atención, regularizar con acti-

6. El coeficiente intelectual o cociente intelectual, abreviado CI (en inglés *Intelligence quotient*, IQ) es una puntuación, resultado de alguno de los test estandarizados diseñados para medir la inteligencia.

vidades a los beneficiarios, canalizarlos a educación especial, o derivarlos a terapia para estabilizar los estados de ánimo, de tal manera que puedan tener un mejor desempeño en su casa y en la escuela. Los resultados de estas pruebas se comparten con el área de apoyo académico, los maestros y los padres de familia para mejorar el apoyo brindado al niño por todos lados. Además, a los padres de familia se les dan talleres mensuales para su crecimiento personal, para ayudarles a tener acercamientos afectivos con sus hijos y para manejar de una manera adecuada los problemas familiares que puedan presentarse.

Esta área también brinda apoyo psicológico a los niños y sus familias por medio de consejerías y terapias individuales y familiares. Por lo menos una vez al bimestre, cada chavo participa en una consejería donde habla sobre la escuela, el hogar, su vida en la calle y su vida en Codeni. Estas sesiones sirven para detectar y atender problemáticas personales de los niños. Los casos problemáticos se hablan en la reunión semanal de coordinadores y se desarrollan un plan de atención. Por ejemplo, Martha, una adolescente de catorce años, confesó que pensaba embarazarse a los quince para poder salirse de la casa, ya que su mamá y su padrastro pelean mucho y casi no la dejan salir. Se les convenció a ella y a su madre de entrar a terapias para trabajar los problemas en casa, y ahora Martha habla de la preparatoria en vez de un embarazo. Por otro lado, Ricardo de siete años confió que su madre y su hermana no cayeron de las escaleras como contaban a todo el mundo. Él vio cuando su padre, Iván, llegó borracho y les empezó a pegar. El caso se canalizó al área de Trabajo Social y trataron sin éxito de convencer a Iván para que entrara a un programa de rehabilitación o terapias de pareja. Cuando ocurrió la siguiente golpiza, se apoyó a la señora para separarse de su esposo y pudiera rentar un departamento económico para vivir ahí con sus cinco hijos.

Trabajo social

Además de realizar los estudios socioeconómicos y armar los expedientes de los nuevos ingresos, el área de Trabajo Social se encarga de los seguimientos familiares. Se realizan reuniones con la madre y/o padre de cada familia por lo menos de manera bimestral. Igual que las consejerías, estas reuniones ayudan a detectar necesidades y problemáticas y, de esta manera, se puede ofrecer los apoyos adecuados. El área cuenta con una red de instancias gubernamentales y privadas que pueden brindar servicios mé-

dicos, sociales y psicológicos. Por ejemplo, el año pasado Francisco de 14 años y Lupita de 13 años dejaron de asistir a Codeni porque tenían que trabajar más. Su mamá requería una operación y los médicos le dijeron que iba a costar 35 mil pesos y que no la iban a operar hasta que tuviera el dinero. Al enterarse del caso, el área de Trabajo Social inscribió a la familia al Seguro Popular y consiguió otro apoyo para la operación, reduciendo el costo a 4 mil pesos. Desde entonces Francisco y Lupita han podido seguir participando en Codeni. Mensualmente el área de Trabajo Social coordina reuniones para los padres de familia mensualmente, las cuales incluyen talleres en temas pertinentes a las dificultades cotidianas de la pobreza. A la fecha Codeni ha conseguido el Seguro Popular para más de 30 familias y coordina la entrega de despensas de bajo costo del Banco Diocesano mensualmente para las familias que participan en los talleres y apoyan la participación de sus hijos en las otras áreas.

Talleres

Los niños en situación de calle generalmente carecen de oportunidades para explorar sus talentos e intereses. Retomando un planteamiento de Paulo Freire, vemos que el sistema de educación pública en México es del estilo "bancario". Los maestros invierten ideas y conocimientos en las mentes de sus alumnos, tratándolos como objetos en vez de sujetos. "En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten" (Freire, 1980: 52). El pensamiento crítico y el desarrollo de talentos de acuerdo al individuo son casi inexistentes en las escuelas públicas de la ZMG.

Es por eso que Codeni ofrece diversos talleres como parte de su programa: música, fotografía, computación, manualidades, deportes, danza, lectura y pintura. Cada año más de cien niños disfrutan de estos cursos, los cuales contribuyen a su desarrollo personal. La idea es no solamente brindarles conocimientos nuevos, sino también confianza y mejor autoestima. Los talleres artísticos son un espacio de expresión alternativa para los niños, a quienes muchas veces se les dificulta expresarse con palabras. El objetivo del taller de fotografía, por ejemplo, es que los niños cuenten sus historias por medio de sus fotos, pero también aprendan las técnicas del arte de la fotografía. Además, se realiza una exposición pública de cada grupo en el Instituto Cultural Cabañas, con la presencia de medios de comunicación en el evento de inauguración. Las exposiciones y la oportuni-

dad de ser reconocido de manera positiva públicamente son muy valiosas para el desarrollo de la autoestima de los participantes.

Este año se inició el taller de computación también. Cada día más el mundo está dominado por las computadoras, pero pocos chavos en Codeni cuentan con los conocimientos básicos de computación. Este taller enseña el uso de Microsoft Office y del *e-mail*, así como la exploración del Internet. Las herramientas que obtienen de este taller aumentan sus oportunidades para entrar al mundo profesional y les abre puertas más allá de las colonias marginadas y las calles de Guadalajara, iniciando sueños de un futuro fuera de la pobreza.

En cada taller detectamos a algunos niños que realmente tienen un “don” para la actividad —son músicos, fotógrafos o atletas naturales que jamás han tenido la oportunidad a desarrollar sus habilidades—. Algunos ejemplos: después de dos años en Codeni, Gustavo, un niño de 13 años dijo: “Soy bueno para dibujar y me han dicho de una carrera que se llama diseño gráfico”. Su compañera Jimena, de 14 años, quien ha participado en Codeni desde su inicio en la Plaza Universidad comentó después de ser parte de la primera exposición fotográfica de Codeni: “Voy a ser voluntaria en el próximo curso de foto para ver cómo es ser maestra”. También se busca conectar a estos chavos con clases externas o profesionales que les ayuden a seguir desarrollando sus talentos, que pueden ser herramientas en su camino a superar la pobreza.

Recreación

El área de recreación es la más atractiva de Codeni para muchos niños. De lunes a viernes el coordinador de esta área ofrece actividades recreativas y juegos, tanto en la calle como en Casa Codeni. El también coordina entrenamientos semanales del equipo de fútbol “Los dragones”. Las actividades tienen objetivos específicos relacionados con el buen desarrollo físico y psicológico de los niños, así como la promoción de su autoestima. Además se ofrecen paseos bimestrales para los niños “sobresalientes” (los que participan de manera activa en Codeni y evitan problemas en la escuela y el hogar). Los destinos de estos paseos incluyen el cine, parques de diversión, campamentos fuera de la ciudad y museos interactivos.

Las diversas actividades recreativas sirven como alternativas sanas a los vicios de la calle, ofrecen un descanso del trabajo y el estudio y promueven la solidaridad entre los chavos que participan en Codeni. También estas

actividades motivan a muchos niños a echarle ganas en las otras áreas de Codeni, en la escuela y en el hogar, ya que se plantean como privilegios que se tienen que ganar.

Valores

Codeni trabaja con base en cinco valores: compromiso, respeto, educación, cooperación y confianza. Cada uno aplica al equipo de Codeni así como a los niños y familias que participan en sus programas. El *compromiso* de Codeni es dar prioridad al interés superior del niño. Los niños y familias comprometen aprovechar los apoyos que Codeni ofrece en su lucha a superar la pobreza. En relación al valor de *respeto*, fomentamos una cultura de paz y armonía hacia la niñez y de la niñez a su entorno. Con el valor de la *educación*, desarrollamos la conciencia crítica y participativa que promueva una sociedad de justicia e igualdad desde toda la población de Codeni. Generamos un sentido de *cooperación* y corresponsabilidad con nuestros beneficiarios en su lucha por una vida mejor, así como el compromiso de la sociedad con el bienestar de la niñez. Finalmente, cimentamos nuestro trabajo en la honestidad y la transparencia para fortalecer el impacto de nuestras acciones y trabajamos para aumentar la *confianza* de los participantes en nuestros programas en sí mismos para lograr sus sueños. Estos cinco valores guían las acciones de Codeni y extienden a la vida cotidiana de los niños y familias que participan en el programa.

Derechos y responsabilidades

Codeni se formó con base en la Convención sobre los Derechos del Niño que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y ratificada por México el siguiente año. Durante cinco años los participantes en Codeni han defendido y difundido los 54 artículos de la Convención, incluyendo la enseñanza de las responsabilidades correspondientes, ya que buscamos que los participantes de Codeni sean “sujetos activos” que luchan por sus derechos y un mejor presente y futuro. Es común considerar que los derechos de la niñez son controlados por el gobierno o por lo menos por adultos, haciendo a los niños “objetos pasivos”, víctimas o beneficiarios de estos poderes. En Codeni buscamos generar una conciencia de poder

en que los niños toman acción para garantizar y gozar de sus derechos. Por ejemplo, los niños tienen derecho a la educación y la responsabilidad de aprovecharla; tienen derecho a la salud y la responsabilidad de procurar una vida sana.

A menudo es conveniente aprovechar la identidad de “niño pobre” o “niño callejero” para recibir apoyos asistenciales y pedir limosna, por eso tantos chicos están acostumbrados a asumir la identidad de víctima, extender la mano y quejarse de las injusticias. Esta identidad de víctima se debe a la tendencia de plantear al niño como objeto pasivo en la enseñanza de los derechos, mientras el gobierno u otros adultos son los sujetos activos que controlan la situación. Kurt Shaw explica que, “la gramática de estas lecciones señala algo muy inquietante. El sujeto de la frase es casi siempre el Estado, mientras que el objeto es ‘nosotros’. ‘El gobierno nos debe’ resuena el mensaje más básico, dejando al Estado como el sujeto (activo) y al niño como objeto (pasivo)” (2003: 3). La conciencia de queja, aunque justificada, demuestra la “negación del protagonismo de los niños, los jóvenes, sus familias y su comunidad. Esta pedagogía, aun bien intencionada, los lleva a pensar que las soluciones a sus problemas están en manos de otros” (Shaw, 2003: 9). Los educadores de Codeni buscan que los chicos lleguen a ser sujetos activos que gestionan la justicia y la igualdad que merecen.

Aparte de los diversos talleres y actividades cotidianas implementadas para promover esta actitud, para festejar el Día del Niño y el aniversario de la Convención, Codeni organiza festivales públicos que difunden los derechos de los niños. Los festivales se abren con una “mega marcha” por el centro de la ciudad con la población de Codeni y participantes en otras organizaciones dedicadas a la niñez marginada. “Derechos tenemos, derechos merecemos” fue la consigna que gritaron 450 niños por las calles del centro de Guadalajara el pasado 19 de noviembre (2009) para inaugurar el sexto festival Codeni en celebración del aniversario de la Convención por los Derechos del Niño.

Además, Codeni sigue interviniendo en políticas públicas relacionadas con la niñez marginada. Sobre esta línea, en agosto del 2005 Codeni organizó el primer foro con el Congreso del estado de Jalisco sobre el tema de derechos de la infancia: “Derechos de la niñez: actualidad, retos y oportunidades en Jalisco”. En este evento Codeni se encargó de revisar los cambios a la ley de menores infractores que se implementaron el mismo año. Desde entonces Codeni ha participado de manera activa en diversas redes y mesas de trabajo con el fin de mejorar la calidad de vida de la niñez en si-

tuación de calle. Actualmente el Colectivo participa en cinco redes a favor de los derechos de la infancia: Pronam, Redim, Red Espiral, Red de Migración y la Mesa de Trabajo contra el Trabajo Infantil. La Red Pro Derechos de la Niñez en México (Pronam) se compone por varias organizaciones de la sociedad civil (osc) del estado de Jalisco que trabajan con la infancia. Esta red organizó un foro con diversos representantes de gobierno en noviembre del 2009 para difundir la realidad de la infancia a diputados, presidentes municipales y presidentas de los DIF municipales, así como otros agentes de gobierno que tienen relación con la infancia en el estado, dando como resultado la concientización y difusión de las problemáticas que vive la niñez en condiciones de vulnerabilidad, incluso los niños abandonados. Cabe señalar que Jalisco es el primer estado a nivel nacional con población de niños en casas hogares, niñez maltratada, y en problemas de explotación sexual comercial infantil. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) es el capítulo nacional de la red más grande a nivel mundial dedicada a los derechos de los niños. Codeni es una de solamente tres instancias del estado de Jalisco activas en esta red. Codeni también cubre el puesto de presidente en la Red Espiral, formado por osc que trabajan con la infancia marginada y otros grupos excluidos con el objetivo de compartir experiencias e intervenir en políticas públicas a nivel local y estatal. En la Red de Migración Codeni es uno de los cuatro osc que participan con diversas instancias de gobierno a nivel estatal. Aquí Codeni pretende representar a los niños migrantes en Guadalajara. Finalmente Codeni participa mensualmente en la Mesa de Trabajo en contra del Trabajo Infantil, con otros tres osc y representantes de Instancias gubernamentales tales como la SEP, STPS, Negob, SDH, CROC, y los DIF municipales de la ZMG y el DIF Jalisco, enfocando en la problemática de la niñez en situación de calle (trabajadora) en la ZMG.⁷ Así Codeni busca promover los derechos y atacar la exclusión social de los niños en situación de calle por todos lados: desde los mismos chicos y sus familias, hasta el público en general y las instancias gubernamentales.

Hay mucho trabajo por delante en el estado de Jalisco para garantizar los derechos de los niños. Sin embargo, hemos dado algunos pasos importantes en el ámbito gubernamental. Gracias en gran parte al posiciona-

⁷ Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Gobierno (Negob), Secretaría de Desarrollo Humano (SDH), Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

miento de Codeni en esta política pública, se pueden ver algunas acciones de gobiernos locales que buscan mejorar la calidad de vida para la infancia.⁸

La autonomía

Además de nuestro enfoque en los derechos, buscamos guiar a los chicos hacia la autonomía. Cornelius Castoriadis, filósofo y psicoanalista francés, sugirió que la autonomía es la respuesta a muchas de las injusticias que sufrimos viviendo en una sociedad heterónoma donde atribuimos los imaginarios (las instituciones, leyes, creencias, etc.) a una autoridad extra-social (Dios, los antepasados, el Estado, etc.) (Castoriadis, 1992). Somos nosotros, los miembros de la sociedad, quienes creamos y controlamos los imaginarios. Codeni busca formar ciudadanos autónomos, que los niños se den cuenta de esta realidad y cuestionen a las instituciones. Con una conciencia autónoma, los niños de Codeni desarrollan una actitud proactiva para lograr cambios positivos en sus vidas y su entorno. Dejan de simplemente quejarse de las injusticias y buscan la manera de mejorar su realidad y superar la pobreza.

Castoriadis (1993) explica que la autonomía es la auto-limitación para el bien común; es una tensión constante entre libertad y disciplina. Aparte de libertad, la autonomía significa tener ciertos valores que limitan el interés egoísta. Por ejemplo, un chico autónomo no caería en la tentación de robar para adquirir lo que quiere. Su valor para el bien común le hace aguantar el deseo o buscar otra manera de conseguirlo, sin lastimar a otra persona. De esta manera, la autonomía facilita la promoción de los derechos, ya que en una sociedad autónoma todos los miembros gozan de más derechos. Esta postura es central en la enseñanza de derechos y responsabilidades. Todos tenemos derechos y no se puede ejercer los derechos propios en detrimento de los de otra persona. Por ejemplo, los chicos de Codeni aprenden que tienen derecho a una buena alimentación pero no se vale robar comida. Hay que buscar la manera de garantizar nuestros derechos respetando a las demás personas. Cuando un niño en situación de calle queda con la mano extendida, quejándose de las injusticias sociales,

8. Véanse los portales *Web* de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, en donde se mencionan a los niños como prioridad en los gobiernos.

representa una sociedad heterónoma, ya que el niño cree que las soluciones a sus problemas están fuera de sus manos. Si el chico busca dejar la identidad de víctima y mejorar su realidad con la creación de nuevos imaginarios, fortalece la justicia, los derechos y la autonomía.

Codeni busca ser “una fábrica de ciudadanos autónomos” y facilitar la formación de chicos en situación de calle como pensadores críticos que buscan el bien común. Una sociedad autónoma donde se valoran los derechos de todos es posible, pero además de cambios en las políticas públicas, se requieren acciones de los más discriminados y marginados. Por eso es necesario generar en ellos un cambio de conciencia: de pobreza a empoderamiento.

La concientización

Nuevamente, Codeni sigue las enseñanzas de Paulo Freire, teórico y educador brasileño, quien propuso una educación popular-participativa o “problematizadora”, en que tanto los alumnos como los maestros aprendan juntos en un acto cognoscente (Freire, 1981). Este método educativo desarrolla la conciencia crítica, la cual permite al individuo buscar soluciones a sus problemas. Por medio de la educación, el equipo de Codeni, los chicos y sus familias aprendemos a cuestionar nuestro entorno; nos exponemos a nuevas ideas y posibilidades y nos estimulamos intelectualmente para desarrollar una postura crítica del mundo y así transformarlo. Con la educación “problematizadora”, en vez de simplemente criticar al gobierno, buscamos cómo mejorar nuestras vidas. La concientización nos permite descubrir las soluciones que están a nuestro alcance y actuar para garantizar nuestros derechos. “Así, empezamos a construir la justicia en la cotidianidad, en vez de esperar o pedir un futuro dorado. En vez de una pedagogía de los derechos, es una educación en liberación y libertad” (Shaw, 2003: 10).

En su artículo “¿Fundaciones universales o derechos universales?” Shaw (2005) ejemplifica la diferencia entre la educación “problematizadora” y la educación “bancaria” que encontramos en la mayoría de las escuelas mexicanas con el idioma tzotzil. Los tzotziles distinguen entre los tipos de educación con las palabras: *cha'am ta'sel* que significa “las cosas que te da el otro” y *bijum ta'sel* que significa “hacerse sabio y virtuoso”. El *cha'am ta'sel* se puede adquirir como objeto pasivo en la escuela, con la situación bancaria. Por el otro lado, el *bijum ta'sel* requiere que el alumno

en la lucha a mejorar su realidad. Mientras veamos a las poblaciones callejeras o a cualquier otro grupo pobre como víctimas que necesitan apoyos asistenciales, los mantendremos en esta posición. Y si esperamos que los ricos, los poderosos o los educados se preocupen más por el bien común pasarán muchas generaciones más en situación de calle. Es difícil decir que "todos somos iguales" en la sociedad mexicana. Sin embargo, es posible que los mismos excluidos disminuyan la desigualdad. Una vez que ellos empiezan a ver las posibilidades a su alcance y a considerarse como ciudadanos con los mismos derechos y oportunidades que cualquier otro, estaremos un paso más cerca de vivir en un mundo autónomo con más justicia y menos pobreza para todos.

Bibliografía

- Castoriadis, Cornelius (1992), *Political and Social Writings. Volume 3, 1961-1979: Recommencing the Revolution: From Socialism to the Autonomous Society* (traducido y editado por David A. Curtis). University of Minnesota Press.
- (1993), "Diálogo con Cornelius Castoriadis", *Cuaderno de Jornadas 03*. FFyL de la UNAM: México. En: ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/.../1/catedras_2009-2.pdf. Fecha de consulta: 19 de enero de 2010
- Freire, Paulo (1980) , *Pedagogía del oprimido*. México, DF: Siglo XXI.
- Hurtado Herrera, Deibar René (2008), "La configuración: un recurso para comprender los entramados de las significaciones imaginarias", *Revista latinoamericana de ciencias sociales de la niñez y juventud*, vol. 6, núm.1, pp. 81-110. En: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2008000100004&lng=en&nrm=iso. Fecha de consulta: 19 de enero de 2010.
- Saavedra Ponce, Viridiana (2008), "Hay 3 mil 674 niños trabajadores en Jalisco, según datos del DIF estatal", *La Jornada Jalisco*. 26 de octubre de 2008.
- Shaw, Kurt (2003), "Rights and Freedom: Refining a hegemonic rhetoric" Shine a Light: New Mexico. En: <http://www.shinealight.org/Library.html>. Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2009.
- (2005), *Universal Foundations or Universal Rights? Rights and Social Agency in Contemporary Latin America*. En: <http://www.shinealight.org/Library.html>. Fecha de consulta: 6 de enero de 2010.

Vidal, Francisco (2009), "Economía informal se afianza en México", *CNN Expansión*. 28 de enero del 2009. En: <http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/01/28/economia-informal-se-afianza-en-mexico>. Fecha de consulta: 3 de abril de 2010.